

INGLIZ TILINI O'RGANISHDA OTA-ONA VA O'QITUVCHINING ROLI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7014154>

Yazdonqulova Gulnigor Muaffarovna

Samarqand Davlat Chet tillari insitituti 4- bosqich talabasi

Anatatsiya: *shbu maqolada ingliz tilini ikkinchi til (ESL) yoki ingliz tilini qo'shimcha til (EAL) sifatida o'rganayotgan bolalar uchun ota-onalar va o'qituvchilarning roli va uning ta'siri haqida so'z boradi. Bundan tashqari, ba'zi foydali veb-saytlar ota-onalarga eslatib o'tildi. Bu erda bolalarni chet tillarini o'rganishga ilhomlantirish va ularning til ko'nikmalarini oshirish uchun turli xil takliflar mavjud.*

Kalit so'zlar: *O'qituvchilarning o'rni, foydali va zamonaviy veb-saytlar, bolalarni darsga qqiziqtirish ,bolalar uchun darslarning uzunligi.*

Darhaqiqat, biz ota-onalarning aksariyati o'z ishlari bilan band bo'lgan jamiyatda yashayapmiz, ammo ular bolalarining ingliz tilida ravon gapirishlarini xohlashadi, chunki ular yoshligidan chet tillarini o'rganishning ahamiyatini bilishadi. Bolalarni ingliz tilida gapirishga jalb qilish uchun biz ularning qiziqishi va bo'sh vaqtini o'tkazishimiz mumkin, bu erda aytmochimanki, kulgili qo'shiqlar, tilni burish ingliz tilini o'rganishning foydali usuli bo'lishi mumkin, bundan tashqari, kulgili mashg'ulotlar nafaqat bolalarning kayfiyatini ko'taradi, balki ishtiyoqni ham beradi. avtomatik ravishda yangi narsalarni o'rganadigan darajada qayta tinglash. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ota-onalar farzandining e'tiborini boshqa narsalarga yo'naltirgandan farqli o'laroq, ota-onalari ularning yo'l-yo'rig'iga ergashganda va bolaning qiziqishini yaratganda, bolalar ob'ektlarning nomlarini o'rganish ehtimoli ko'proq (Loren Loui). Uyingizda ingliz tilidagi kitoblar bo'lsin, bolalaringiz bilan ingliz tilidagi televizorni tomosha qiling va inglizcha qo'shiqlarni tinglang. Farzandingiz ingliz tilini qanchalik ko'p eshitsa, ularga o'rganish osonroq bo'ladi (Bolalar uchun ingliz tilini qanday o'rganish kerak). Shunday qilib, ular uchun bolalar uchun ingliz tilini qanday o'rgatishni boshlashlari va bolalar uchun qaysi yosh eng mos kelishi va shunga o'xshash boshqa bir nechta savollar keng tarqalgan. Bizning miyamiz balog'atga etishdan oldin til o'rganish uchun yaratilgan. O'rganishni imkon qadar erta boshlash yaxshi fikrdir (Ertheo Education & Sport). Mening fikrimcha, erta yoshdagi bolalar 3 yoki 5 yoshida o'z ona tilida gapira boshlaydilar (agar ularning birinchi tili ingliz tili bo'lmasa), ular talaffuz qilishlari kerak, deb o'ylash kerak, ularning atrofida oddiy inglizcha so'zlarni yodlang. Ba'zi olimlar to'g'ri maslahat berishadi. Agar siz bolalaringizga dars berayotgan bo'lsangiz, bu juda uzoq bo'lmasligi kerak, ularning yoshiga qarab 10-15 daqiqa kifoya

qiladi, chunki biz bilamizki, bolalarning e'tibori yoshlarga qaraganda qisqaroq. Agar o'qituvchilar yoki ota-onalar ularni biror narsaga juda uzoq vaqt e'tibor qaratishga majbur qilsalar, ular ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini yo'qotishlari mumkin.

Bolalar bog'chasidagi uch oylik tajribamga ko'ra, aytishim mumkinki, bu so'zlarni aytmasdan, balki haqiqiy misollar yoki rasmlarni ko'rsatish ularni osonroq eslab qolishlariga ta'sir qiladi va ularni har kuni yangi narsalarni o'rganishga jalb qiladi. Bizning zamonaviy hayotimizda buni bilamiz. erta yoshdagi bolalar o'yinchoq o'ynash yoki videolar, multfilmlar tomosha qilishning katta muxlisidir, ammo ota-onalar yoki enagalar o'ynash yoki tomosha qilish paytida o'z narsalarining inglizcha nomini aytishlari yomon emas. Fiona ning so'zlariga ko'ra, o'zlarini tushunish uchun tana tili, yuz ifodalari va ko'rgazmali qurollardan foydalanish; tarjimaga murojaat qilmang (Fiona L Cooper 2007). So'zlarni imlodayotganda ehtiyot bo'ling, chunki ba'zi so'zlar talaffuzga o'xshash (masalan, ko'k-qora) va bolalar so'zni so'raganingizda ularni aralashtirib yuborishadi. Bolalar inglizcha so'zlarni yodlashning samarali usullaridan biri bu rasmlardan foydalanishdir, shunda ular so'zlarni aytishlari oson bo'ladi. Bolalar zavqlanayotganda tabiiy ravishda o'rganadilar. Shuni ta'kidlash kerakki, agar siz ularni ko'plab ingliz kitob manbalarida uchratgan turli xil so'zlarni eslab qolishga majburlasangiz, foydali bo'lmasligi mumkin. Flashkartalar lug'atni o'rgatish va qayta ko'rib chiqishning ajoyib usuli bo'lib, xotira, Kimning o'yini, Snap yoki Baxtli oilalar kabi flesh-kartalar bilan o'ynashingiz mumkin bo'lgan juda ko'p turli o'yinlar mavjud (kichik bolalar ingliz tilini boshqa til sifatida o'rganishadi). Bizning zamonaviy yuqori texnologiyali hayotimizda siz bolalaringizning kayfiyatini ko'tarish va ingliz tilini o'rganishga yordam beradigan keng ko'lamli veb-saytlarni topishingiz mumkin. Misol uchun, Highlights bolalar oylik bosma jurnallarida aks ettirilgan tadbirlar kabi qiziqarli. Resurslar animatsion hikoyalar, she'rlar yaratuvchisi va bolalar o'z ishlarini yuborishlari va veb-saytda namoyish etilishi mumkin bo'lgan bo'limni o'z ichiga oladi.

Bolalar uchun uyda ingliz tilini o'rganish uchun 10 ta eng yaxshi ESL veb-saytlari). Yana bir yorqin va qiziqarli sayt Starfall ingliz tilini chet tili (EFL) yoki ingliz tilini qo'shimcha til (EAL) sifatida o'rganayotgan yosh bolalar uchun juda mos keladi. (English as a Second language ESL/EAL). Tadqiqotlarga ko'ra, chet el tilini o'rganish til qarish jarayonini sekinlashtirishi mumkin, demak, bolalar aqliy jihatdan o'tkir bo'lib qolishi mumkin.

Bolalarning ingliz tilini o'rganishida ota-onalarning qo'llab-quvvatlashi juda muhim, chunki ular bilishlari kerakki, ularning e'tibori yosh bolalarning til o'rganishga va boshqa madaniyatlarga bo'lgan munosabatiga ham ta'sir qilishi va ularning kelajakdagi takomillashtirishi mumkin. Hozirda ular taraqqiyotga erishayotgani va ochiq fikrni rag'batlantirayotgani umumiy qabul qilinadi. Va nihoyat, eng muhimi, bolalarning vaqtini unumli o'tkazishiga

e'tiborli bo'lish va yoshligidanoq bilimlarni tartibga solish chet tillarini o'rganishga undashning birinchi va muhim urinishlaridan biridir.

REFERENCES:

1. Ertheo Education & Sport, Benefits of learning a second language as a child, 15 May/ 2018 Education, Sports & Health;
2. Fiona L Coope 2007, Fun English for kids, 5p;
3. How to learn English for kids, 2020-2021 English.com,<https://Learnenglishkids.britishcouncil.org.com>;
4. Lauren Lowrey, Helping Children Learn English as a <http://www.hanen.org.com>;
5. <https://Learnenglishkids.britishcouncil.org.com>;
6. <https://www.fluente.com>;
7. free-for-kid.com;